

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

MAMAJONOVA Shoxista Kamoldinovna

Farg'ona davlat universiteti

o'qituvchisi

PO'LATJONOVA O'g'ilxon Adhamjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7836520>

O'SMIRDA DIQQAT BARQARORLIGI, O'QITISHNING MAZMUNDORLIGI, MANTIQLIGINI OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA

ANNOTATSIYA

O'smir yoshdagi bolalarning o'qish jarayoni uchun diqqatning ma'lum darajada kuchli va barqaror bo'lishi talab qilinadi. Diqqat barqarorligining o'sishiga bola ongining mazmunan boyishi va ular tafakkurining o'sishi katta yordam beradi. O'smirlarda har xil narsalarni bilishga qiziqish, ko'p narsalarni mustaqil bajarishga nisbatan jo'shqin g'ayrat, istak uyg'onadi. Bu bir tomondan diqqatning to'planishi va barqarorligining oshishiga yordam beradi. Ikkinchidan parishonxotirlik yengil chalg'ish hollarini keltirib chiqaradi, bunda o'smirni faol jalb etishgina unda diqqatning holatini aniqlash, uni dars materialiga yo'naltirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: o'smirlilik davri, balog'atga yetish, fiziologik, psixologik, jismoniy o'zgarishlar, diqqat barqarorligi, ixtiyoriy diqqat, psixik taraqqiyot.

УСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ У ПОДРОСТКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ, ЛОГИЧНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Для учебного процесса детей подросткового возраста требуется определенный уровень сильного и устойчивого внимания. Обогащение сознания ребенка содержанием и рост его мышления в значительной степени способствуют росту устойчивости внимания. Подростки проявляют интерес к познанию различных вещей, живой энтузиазм и желание многое делать самостоятельно. С одной стороны, это помогает повысить концентрацию и стабильность. Во-вторых, отвлечение вызывает случаи легкого отвлечения, при которых только активное вовлечение подростка позволяет определить состояние внимания и направить его на учебный материал.

Ключевые слова: подростковый возраст, половое созревание, физиологические, психологические, физические изменения, устойчивость внимания, произвольное внимание, психическое развитие.

ATTENTION STABILITY IN A TEENAGER, CONTENT OF TRAINING, AS A FACTOR THAT INCREASES LOGIC

ANNOTATION

The educational process of adolescent children requires a certain level of strong and sustained attention. The enrichment of the child's consciousness with content and the growth of his thinking largely contribute to the growth of the stability of attention. Teenagers show interest in learning various things, lively enthusiasm and a desire to do a lot on their own. On the one hand, it helps to increase concentration and stability. Secondly, distraction causes cases of mild distraction, in which only the active involvement of the adolescent allows you to determine the state of attention and direct it to educational material.

Keywords: adolescence, puberty, physiological, psychological, physical changes, attention stability, voluntary attention, mental development.

Bugungi kunda kelajagi buyuk davlat farzandi bo'lgan barcha yoshlardan yurtimiz rivoji uchun juda ko'p yutuqlar kutilmoqda. "Kelajagimiz, ertamiz - yoshlarning qo'lida!, - deb bejiz aytmagan edi, birinchi Prezidentimiz Islom Karimov. Yurtimiz ertasi uchun qayg'urishda ko'proq o'smir yoshlarga e'tibor qaratish, fikrimcha, to'g'riroq. Negaki, bu yoshda bolalarga to'g'ri yo'l ko'rsatish ularning kelajagini belgilab beradi. Aql, tafakkur, xotira, diqqat kabi jarayonlarni rivojlantirish esa kelgusida salohiyatli va qobilyatli farzandlar kamol topishida ahamiyatli. Quyida o'smir yoshlarning diqqati va uning xususiyatlari haqida to'xtalamiz.

O'smirlik 11-15 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'smirlik bolalikdan katta yoshga o'tish davri bo'lganligi uchun fiziologik, psixologik, jismoniy jihatdan turli o'zgarishlar ro'y beradi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bular ta'sirida o'smirning xarakteri, atrofdagi kishilar bilan muomalasi, jamiyatda sodir bo'layotgan voqealarga munosabati tez o'zgarib boradi. Ba'zan ijtimoiy masalalar to'g'risida noto'g'ri tasavvur va yanglish fikrlar hosil bo'lishi tufayli u muayyan tartib qoidalarga tanqidiy ko'z bilan qaraydi [1].

O'smirlik davri qarama-qarshiliklarga boy davrdir. Uni ba'zi olimlar "krizislar", "tanazzullar" davri deb ham ataydilar. Sababi o'smir ruhiyatida shunday inqiroziy holatlar ro'y beradiki, u bu inqirozni bir tomondan o'zi hal qilgisi keladi, ikkinchi tomondan, o'zi hal qilishga imkoniyati, kuchi va aqli yetmaydi. Bunday vaziyatda ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish muhim hisoblanadi. E'tibor ko'proq ta'lim jarayoniga qaratish esa foydadan holi bo'lmaydi. O'smirlardagi kognitiv jarayonlarni me'yorida rivojlanishi o'smirlik davrini ruhiy talofotlarsiz samarali o'tishini ta'minlovchi me'zonlardan hisoblanadi. Shu o'rinda o'smir yoshdagi bolalarda diqqat jarayonlarini o'rganish foydadan holi bo'lmaydi.

O'smirlik davrida, ayniqsa uning o'rta bosqichida, shaxsni shakllantirish uchun asos bo'lgan intellektual jarayonlar va fikrlash yaxshilanadi. Faoliyat asosidagi yondoshuv yosh shaxsning ulg'ayishida, umumiy maktab ta'limi ta'siri ostida amalga oshiriladi, uning bir qismi shaxsiyatning kognitiv sohasi, ya'ni o'spirin ruhiyatining funktsiyalari rivojlanishi hisoblanadi.

Idrok kabi jarayon, bu yoshda, tahliliy va tanqidiy xulosalar qilish imkoniyati bilan tanlanadi.

1. Diqqat, ushbu davrda aniq kommutatsiya va tarqatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uning parametrlari ham yaxshilanadi va rivojlanadi. Hajmi oshadi va barqarorlik mustahkamlanadi. Bu o'zboshimchalikka aylanadi va o'spirinning o'zi tomonidan boshqariladi. Bu tanlangan e'tiborning paydo bo'lishi va namoyon bo'lishidan dalolat beradi.

2. Xotira ham rivojlanadi. U diqqat bilan bir xil o'zgarishlarga duch keladi - yodlash va tushunishda mutlaqo mazmunli xususiyatga ega bo'ladi.

3. O'smir psixikasining yuqoridagi funktsiyalari bilan bir qatorda, mustaqil fikrlash 14-16 yoshgacha bo'lgan davrda rivojlanadi. Bu bolaga individual muhokamalar bilan ishlashga imkon beradi.

4. Psixologik mudofaa xatti-harakatlarning buzilishlarida namoyon bo'ladi.

Tashqi tomondan, maktabdagi nomuvofiqlik qarshilikda va hatto darslarni to'liq rad etishda namoyon bo'ladi. Bola uy vazifasini bajarishni to'xtatadi. Uning ta'lim faoliyatida to'liq uzilishlar mavjud. U o'z oilasi bilan kamroq muloqot qilishga harakat qiladi, muammoni mustaqil ravishda hal qilishga urinadi, bu esa uni yanada kuchaytiradi.

Ota-onalar yuqorida ko'rsatilgan signallar orqali o'z farzandining muammosiga (13-16 yosh) e'tibor berishlari va unga bolani ko'rsatmasdan psixolog bilan maslahatlashgandan so'ng imkon qadar tezroq yordam berishga harakat qilishlari kerak [2].

Bu noaniq, odatda murakkab, o'qituvchilar yoki sinfdoshlar bilan munosabatlardan kelib chiqadi. Og'il bolalarda ham qiz bolalarda ham liderlikka erishish hissi mavjud bo'ladi. Ayniqsa, o'gil bolalarda shu tufayli janjallar, jinoyatlar ham sodir bo'lishi sir emas. O'zga jinsga bo'lgan qiziqish sinfdoshlar, maktablar o'rtasidagi nizolarga olib kelishi mumkin. O'smirlar o'rtasidagi jinoyatlarning ko'p miqdorining sababi ishqiy munosabatlar muammolari bo'lib chiqadi. Maktablarda 8-9-sinflarda o'tkazilgan tajribalardan shuni xulosa qilish mumkinki, kognitiv jarayonlarning buzilishidagi asosiy sabab bo'sh vaqtdan unumli foydalanmaslikdir. Bo'sh vaqtlarini ayniqsa, 7-8-9-sinflarda internet o'yinlari, uchrashuvlar, sms xabarlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalariga saflamoqdalar [3].

Biz dunyoga kelganimizdan boshlab olamga teran nigoh bilan qarab, har bir ovozga, qimirlagan bizga notanish narsalarga u nima ekanligini bilish uchun bor diqqatimizni qaratamiz va shu zaylda olamni tanishni boshlaymiz. Boshida qiziquvchanligimiz hamda begona narsalarning barchasini bilishga harakat qilganimiz tufayli diqqatimiz beqaror, tez bo'linuvchan bo'ladi, bu aynan bolalik chog'larimizga to'g'ri keladi, biz buni Ivan Pavlov ta'biri bilan aytganda "bu nima gap" refleksi deb ataymiz. Psixologlar tomonidan izoh berilganda, diqqat bu-ongni bir nuqtaga to'plab, muayyan obyektga aktiv (faol) qaratilishiga aytiladi. Ivanovning fikricha biz faoliyatimiz jarayonida idrok va tasavvur qilgan har bitta narsa, o'y, fikr va rejalarimiz hamda har bitta qilgan ishimiz va hodisalar diqqatning obyekti bo'la oladi.

Kishi faoliyati qanchalik murakkab, serzahmat, davomiylik jihatdan uzoq muddatli, mas'uliyat hissini taqozo etsa, u diqqatga shunchalik yuksak shartlar va talablar qo'yadi [4].

O'smir yoshdagi bolalarning o'qish jarayoni uchun diqqatning ma'lum darajada kuchli va barqaror bo'lishi talab qilinadi. Diqqat barqarorligining o'sishiga bola ongining mazmunan boyishi va ular tafakkurining o'sishi katta yordam beradi. O'smirlarda har xil narsalarni bilishga qiziqish, ko'p narsalarni mustaqil bajarishga nisbatan jo'shqin g'ayrat, istak uyg'onadi. Bu bir tomondan diqqatning to'planishi va barqarorligining oshishiga yordam beradi. Ikkinchidan parisonxotirlik yengil chalg'ish hollarini keltirib chiqaradi, bunda o'smirni faol jalb etishgina unda diqqatning holatini aniqlash, uni dars materialiga yo'naltirish imkonini beradi.

Ilk yigitlik yoshi davri diqqatning barcha xususiyatlari va turlarini yanada rivojlantirish bilan bog'liq. Bu yoshda bilishga qiziqish keng doirasi bilan ta'limga oliy mas'uliyatli bo'lish, kelgusi mehnat faoliyati uchun uning ahamiyati tushunishning birgalikda rivojlanishi ancha mahsuldor so'nggi ixtiyoriy diqqatning ya'ni irodaviy diqqatning paydo bo'lishi hamda rivojlanishiga zamin hozirlaydi. Ko'p yillik o'qish davomida tobora qiyin masalalarni yechish jarayonida diqqat bilan ishlash odati paydo bo'ladi, uning uchun qiyin, qiziqarsiz bo'lgan ish ustida o'z diqqatini nisbatan yengil to'play oladigan bo'ladi. Bunday o'smir yoshdagi o'g'il-qizlar murakkab, mavhum, nazariy ma'lumotlarni qunt bilan o'rganish qobiliyatiga ega bo'ladi.

O'smirlarda diqqatni jalb etish va tutib turishda o'qitishning mazmundorligi, mantiqiyliги hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ba'zi o'smir yoshdagi bolalarda fikri tez chalg'iydigan bo'ladi. Bu diqqat barqarorligining yetishmasligi bilan bog'liq holatdir. Diqqatning ma'lum vaqt oralig'ida saqlanishi diqqatning barqarorligi deyiladi.

Aytish mumkinki, diqqatning barqarorligi har qanday sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning eng muhim shartlaridandir. O‘smir yoshlarda diqqatni rivojlantirish kelgusida bilimli, zukko, o‘z yurtiga nafi tegadigan farzandlar kamol topishida muhim masalalardan deb o‘ylayman.

Barcha narsalarning kaliti takrorlash hamda mashqlantirish bo‘lgani kabi bizning miyamizga o‘tadigan barcha bilimlarning kaliti hisoblanadigan diqqatimizni ham doim mashqlantirib tursak, foydadan holi bo‘lmaydi, turli diqqat buzilishlarini oldini oladi. Diqqat barqarorligini ta’minlashda bir necha xil usullardan foydalansak bo‘ladi. Masalan, aylanadan tashqariga chiqmasdan bo‘yash, bu boshlang‘ich kichik usul hisoblanadi, ammo diqqat barqarorligini ta’minlashda va diqqat buzilishlarini oldini olishda ma’lum miqdorda samara bera oladi.

IQTIBOSLAR

1. Волков Б.С. Психология ранней юности. — М., 2001.

2. Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций. — М., 2003.

3. O‘SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI: Djalolova Mohinur Abdusattor qizi, Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg‘ona davlat universiteti psixologiya kafedrası o‘qituvchilari //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. — 2022. — №. 6. — С. 287-292.

4. Mamajonova S. SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN MODERN METHODS OF DEVELOPMENT //Конференции. — 2020.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz